

Received / Makale Geliş Tarihi 23.12.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (62)
pp / ss 149-159

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445550
Mail: editor@pejoss.com

Vecdi Demir

<https://orcid.org/0000-0002-2910-4984>

Mardin Artuklu Üniversitesi, Tarih Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Mardin/ TÜRKİYE

Ror ID: <https://ror.org/0396cd675>

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Romanında 'Anlatıcının Güvenilmezliğine' Dâir

On the Unreliability of the Narrator in Ahmet Hamdi Tanpınar's Novel The Time Regulation Institute

ÖZET

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanı, yayımlandığı 1961 yılından bugüne kadar onlarca tartışmaya konu olmuştur. Tartışmaların odağında romanın siyasi içeriği ve romandaki anlatıcı problemleri yer almıştır. Bir romanın politik mesajlar içerip içermediği sıklıkla polemik malzemesi olmasına rağmen Tanpınar'ın romanında öne çıkan tavır, çoğu zaman birbirleriyle taban tabana zıt ve çelişkili değerlendirmeler olmuştur. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde ironik üslup baskındır ve anlatıcı profili bu doğrultuda şekillenmiştir. Romanın anlatıcısı Hayri İrdal'ın anlatı içerisindeki sesi farklı söylemleri fark etmemize olanak sağlarken metnin bütünlüğüne bakıldığında aynı sesin, Wayne Booth'un 1961 yılında yayımlanan *The Rhetoric of Fiction* başlıklı çalışmasında ele aldığı 'güvenilmez anlatıcı' kavramıyla açıklanabilecek bir özelliğe sahip olduğu görülür. Söz konusu ederde Booth'un amacı, birinci şahıs anlatıcıların diğer anlatıcı türlerine göre daha az güvenilir olduklarını ispat etmektir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Tanpınar'ın eserleri arasında birinci şahıs anlatıcı kipiyle kurulan tek romandır. Eserin kahramanı Hayri İrdal'ın anlatı stratejisi irdelendiğinde güvenilmezlik matrisinin epeyce yoğun olduğu görülür Hayri İrdal'ın anlatısında, karakterler ve olay, detayları bakımından okurun muğlak bulacağı yığıla öge bulunmaktadır. Hayri İrdal'ın anlatıcı üslubu, Wayne Booth'un 'güvenilmez anlatıcı' kavramıyla analiz edildiğinde, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün siyasi veya sosyal bir hiciv bakış açısıyla kaleme alındığını savunmak mümkün olmayacaktır.

Anahtar sözcükler: Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, anlatıcı, yorum enflasyonu, edebî eleştiri.

ABSTRACT

Ahmet Hamdi Tanpınar's novel *The Time Regulation Institute* has been the subject of dozens of debates since its publication in 1961. At the center of these discussions have been the political content of the novel and the problems related to its narrator. Although whether a novel contains political messages frequently becomes a matter of polemics, the dominant attitude toward Tanpınar's novel has often consisted of evaluations that are radically opposed and mutually contradictory. In *The Time Regulation Institute*, the ironic mode is predominant, and the narrator's profile is shaped accordingly. While the narrative voice of the novel's narrator, Hayri İrdal, enables the reader to discern different discourses within the text, when the work is considered as a whole, this same voice can be seen to possess a quality that may be explained through the concept of the "unreliable narrator" as discussed by Wayne Booth in his 1961 study *The Rhetoric of Fiction*. In that work, Booth's aim is to demonstrate that first-person narrators are less reliable than other types of narrators. *The Time Regulation Institute* is the only novel among Tanpınar's works constructed in the first-person narrative mode. When the narrative strategy of the novel's protagonist, Hayri İrdal, is examined, it becomes evident that the matrix of unreliability is quite dense. In Hayri İrdal's narration, there exist numerous elements that the reader may find ambiguous in terms of both characters and the details of events. When Hayri İrdal's narrative style is analyzed through Wayne Booth's concept of the "unreliable narrator," it becomes clear that it is no longer possible to maintain that *The Time Regulation Institute* was written from the perspective of political or social satire.

Keywords: Tanpınar, *The Time Regulation Institute*, narrator, interpretive inflation, literary criticism.

1.GİRİŞ

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın *Saatleri Ayarlama Enstitüsü* adlı romanı okuru yoran, çetrefilli ve karmaşık bir metindir. Bu yönleri dikkate almadan herhangi bir eleştirmenin aceleyle, “Tanpınar'ın romanını anlamak için şu başlıklara bakmak lazımdır” hükmü en iyi ihtimalle boşlukta asılı kalır. Dikkatli ve kültürel ön yargılardan âzâde bir eleştirmenin, *Saatleri Ayarlama Enstitüsü* söz konusu olduğunda şüpheli ve muğlak birimlerin farkında olmasının yanında Tanpınar'ın kurduğu anlatıcı tipolojisinin niteliklerine de dikkat etmesi gerekir. *Saatleri Ayarlama Enstitüsü*, Tanpınar romanları arasında ideolojik ve kültürel tezler yönünden en girift ama anlatıcı tipolojisi bakımından en renkli romandır.

Öte yandan edebiyat eleştirmenlerinin bir romanı tahlil ederken, çoğu zaman başarısız olacaklarını bile bile metne âfâki birtakım anlamlar atfetme yanlısına kapıldıkları sık rastlanan bir durumdur. Bu minvalde söz konusu olan Romancı Tanpınar olduğunda ise söz konusu eleştirmenlerin dayandıkları temel epistemoloji aşağı yukarı şudur: Mensup oldukları fikir dünyasının izlerini Tanpınar'da keşfetmeye çalışmak, bir keşif yoksa, bu kez aynı dünya görüşüne Tanpınar'ı zorla raptetmek. Karşı konulmaz Tanpınar hayranlığının bu eleştirmenleri taraflı olmaya sevk etmesinin temel sebebi, romancıyı kendi cemaatlerinin bir üyesi yapmaya duydukları önüne geçilmez arzudan kaynaklanır.

Bu makalede, Tanpınar'ın *Saatleri Ayarlama Enstitüsü* romanını siyasî ve ideolojik angajmanlarla okumanın yol açtığı sorunlar tartışılacaktır. *Saatleri Ayarlama Enstitüsü*'nün katmanlı yapısının bu yorum enflasyonun artmasında etkili olduğunu söylemek mümkündür. Fakat aynı yapısal mahiyet başka bir okumanın da kapılarını açmaktadır. Tanpınar'ın yapıtları arasında birinci şahıs anlatımının kullanıldığı tek romanın *Saatleri Ayarlama Enstitüsü* olması işimizi oldukça kolaylaştırmaktadır. Zira eleştiri literatüründe birinci şahıs anlatıcının güvenilirmez olduğu konusunda iyi kötü bir mutabakattan söz etmek mümkündür.

'Güvenilmez anlatıcı' kavramı Wayne Booth'un 1961 yılında yayımladığı *The Rhetoric of Fiction* başlıklı çalışmasıyla literatürde yer bulmuştur. Booth, söz konusu çalışmada birinci şahıs anlatıcının doğası gereği güvenilirmez olduğunu savunur. Tartışma, Wayne Booth'la sınırlı kalmamıştır. 1990'larda Ansgar Nünning, 2000'lerin başında Bruno Zerweck ve James Phelan'ın olduğu bir eleştirmen grubu güvenilirmez anlatıcı literatürünü eleştiri ve katkılarıyla beslemişlerdir. Bu çalışmada hem Wayne Booth hem de Ansgar Nünning, Bruno Zerweck ve James Phelan'ın güvenilirmez anlatıcı konusundaki görüşleri incelenecek ve Tanpınar'ın *Saatleri Ayarlama Enstitüsü*'nün bu literatürdeki yeri tartışılıp romanın ideolojik yorumlar dışında okunma imkânı araştırılacaktır.

2. GÜVENİLMEZ ANLATICIYI TARİHSELLEŞTİRMEK

Bir anlatının mahiyeti, atmosferi, odağı ve eğer öne sürülmüşse ideolojik tezi çoğu zaman anlatıcının konumuyla yakından bağlantılıdır. Romancı bu öğelerin her birini temellendirmek veya vurgulamak maksadıyla bir anlatıcı tercihi ortaya koyar. Bir anlatıda 'kim konuşuyor?' sorusunun cevabı, bilindiği gibi bize anlatıcının kimliğini öğrenme fırsatı verir. Birinci şahıs anlatıcıda malumdur ki anlatı içindeki olayları hem yaşayan hem de anlatan aynı kişidir. Kavramın dayandığı kurucu metni, *The Rhetoric of Fiction*'ı 1961'de yayımlayan Wayne Booth'a göre bir anlatıcı eğer eserin normlarına uygun konuştuğunda veya uygun davrandığında güvenilir; - bunu yapmıyorsa ise onu güvenilirmez addetmek gerekir (Booth, 1961, s. 158-159). Booth'un norm kavramı etik değerlerle ilgilidir ve metinde norm sağlama görevi bu noktada *implied author* (ima edilen yazar) dediği bir otoriteye aittir. Anlatı matrisi içindeki belirli normlar veya değerlere uygun hareket eden anlatıcının sunacağı bilgileri peşinen güvenilir bulmakta herhangi bir sakınca yoktur. Esas sorun, normdan sapıldığında yani anlatıcı yalan söylemeye başladığında ortaya çıkar.

Peki bu noktada Vera Nünning'in dediği gibi normu kim koyar? (Nünning, 2004, s. 237). Daha doğrusu sabit bir norma nasıl varılabilir? Sadece kültürel görelilik kuramı değil tarihsel değişimler bile belirli bir normu veya etik pozisyonu evrenselleştirmemize olanak sağlamaz. Ahlakî ve entelektüel açıdan doğru varsayacağımız kanaatler bütününün şu görelî ve postmodern çağda mitik bir söylem kadar bile değeri yoktur. Tarih örnek stereotipler ve mutlak doğru varsayılan hükümlerle doludur.

Booth'un kuramında normu belirleyen otorite metnin kendisidir. Yani metnin bağlı olduğu kültürel ve etik koşullar bu normatifliği baştan kurar. Ama işin içine okur girince farklı normlar, etik değerler ve bakış açıları ortaya çıkacaktır. Nünning'in makalesinin ana fikri bu sorun üzerinden ilerliyor. Yani metin bir norm kuruyor. Daha sonra okur kendi etik kanaatleriyle bu metni okuyor. Bu çerçevede kim norma yakın duruyor, kim normdan sapıyor? Öte yandan kurmaca metinlerin ahlakî davranmak gibi bir yükümlülüklerinin olduğunu hangi otorite dayatabilir? Kurmaca metinler saygınlıklarını ahlakî normlara göre mi yoksa estetik standartları mı borçludur? Bunlar hayatî sorular.

Wayne Booth, çalışmasının ‘Manipulating Mood’ bölümünde birinci şahıs anlatıcının anlatı içinde olayları aktarmak veya bilgi vermek dışında duygusal bir strateji yürüttüğünü de iddia eder. En özlü ifadeyle Booth’a göre anlatıcı, okurun sempatisini kazanmak adına türlü oyunlara girişir. Okurun duygusal yönelimini idare etmek maksadıyla samimi jestler ve ironik hamleler gerçekleştirir. Anlatı başladığında güvenilmez anlatıcı okuru belirli bir ruh hâline sokmaya gayret eder. İroni yaratıcı bir teknik olarak güvenilmez anlatıcının en etkili silahıdır (Booth, 1961, s. 202). Dolayısıyla okurun halet-i ruhiyesi manipüle edildikten sonra temel normlardan geriye hiçbir şey kalmaz. Booth’a göre okurun aldatılması estetik açıdan meşru ama etik açıdan tartışmalı hale gelir bu noktada.

Wayne Booth’un bu okumasına ilk ciddi tepki 1990’larda Ansgar Nünning’in okur merkezli yaklaşımıyla gelir. Nünning’in itirazları şu noktada toplanıyordu: Güvenilmezlik metin yoluyla değil okurun bilişsel stratejisiyle kurulur. Ansgar Nünning’e göre güvenilmezlik problematiği anlatıcının bir meziyeti olmaktan çok deneyimsiz ve niteliksiz okurun bir ürünüdür. Okurun yorumlama stratejisinin naifliği asıl sorunu yaratır. Bu noktada güvenilmezlik kategorisini metinde okura kaydıran Nünning için anlatıcının güvenilmezliği okurun ahlakî beklentilerine göre belirlenir (Nünning, 2005, s. 95). Eğer güven konusunda bir ihlal varsa sorun metinden ziyade okurun ideolojik ve kültürel konumundan kaynaklanır. Açıkça okuru uyanık olmaya çağırır Nünning.

Aynı düşünce hattı üzerinden Ansgar Nünning’in okur merkezli bakış açısını 2000’lerin başında Bruno Zerweck *Historicizing Unreliable Narration* başlıklı makalesiyle geliştirerek dolaylı yoldan şu soruyu sorar: “Peki okur hangi tarihsel bağlamın ürünüdür?” Çünkü anlatıcının güvenilmezliği tarihsel dönemler ışığında değişken bir doğaya sahiptir Zerweck’e göre. Hatta doğruluk, ahlakîlik, tutarlılık olguları bile çağdan çağa farklı anlamlara gelir. Dolayısıyla anlatı içinde asıl sorun, anlatıcının doğru söyleyip söylemediğinden çok ‘doğruluk fikri’nin mahiyetini belirlemede yatıyor. Bruno Zerweck açıkça okurun verili değil tarihsel bir dönemin ürünü olduğunu söyleyerek Ansgar Nünning’in sabit ve evrensel okur profilini yerinden oynatıyordu. Buna göre okurdan nitelikli davranmasını beklemek bilhassa postmodern anlatılarda abestir (Zerweck, s. 162). Zira bu anlatılarda güvenilirlik normunun kendisi çökmüştür.

Güvenilmez anlatıcı literatürüne radikal bir katkıyı James Phelan 2007’de yayımladığı ‘Estranging Unreliability, Bonding Unreliability, and the Ethics of Lolita’ başlıklı makaleyle okur ve anlatıyı aynı retorikte kipte sentezleyerek gerçekleştirir. James Phelan’ın asıl amacı Wayne Booth’un ortaya attığı etik sorununu yalnızca metin üzerinden değil işe okuru da katarak çözmektir. *Bonding unreliability* (bağlayıcı güvenilmezlik) kavramını ortaya atarak okur ve anlatıcının güvenilmezliği birlikte kurduklarını iddia etti (Phelan, 2007, s. 224). Okur anlatı içinde anlatıcının güvenilmez olduğunu, yalan söylediğini veya manipülatif davrandığını farkındadır. Ama anlatıcıyla kurduğu duygusal bağ, özdeşleme ilişkisi normu yeniden tanımlar. Phelan’ın vardığı sonuç, normun çökmek bir yana yeniden yapılandırıldığıdır. Bu konuda Vladimir Nabokov’un *Lolita* romanındaki Humbert’i örneğini vererek normun nasıl yeniden düzenlendiğini açıklar. Pedofili olgusu romanın asıl provokasyonu olmasına rağmen Humbert’in manipüle edici anlatımının ayartısı okurun ahlakî önceliklerini askıya almasını sağlar. Humbert’in pedofiliyi rasyonalize etme çabasından epeyce etkilenir okur (Phelan, 2007, s. 235).

Dolayısıyla Wayne Booth’un kurucu isim olarak 1961’de başlattığı ‘güvenilmez anlatıcı’ kavramı yıllar içinde çeşitli dönüşümler geçirerek okur ve metin merkezli okumaların yorumlayıcı stratejilerini dönüştürdü. Booth’un okumasında etik değerler öne çıkarken Ansgar Nünning’de metnin merkezî rolü, Bruno Zerweck’te normun tarihsel göreliliği, James Phelan’da ise okur ve metnin diyalojik bağı karşımıza çıkar. Literatürün bu makale için sağlayacağı asıl fayda Tanpınar’ın romanını ideolojik yorum enflasyonunun dışında değerlendirebilmek için bilhassa birinci sınıf bir güvenilmez anlatıcı olan Hayri İrdal’ı konumunu yeniden irdeleme olanağı vermesidir.

3. HAYRİ İRDAL KİMDİR?

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde ‘Kim konuşuyor?’ sorusunun cevabı Hayri İrdal’dır. Romanda anlatıcının zamanı, olaylar gerçekleşikten epey sonradır. Yani enstitü kurulmuş, işlemiş ve işe yaramadığı anlaşılıp kapatılmıştır. Anlatının başında Hayri İrdal altmışını geçmiştir. Torunu ve yeni kızı Halide’nin içinde olduğu bir sahneden bize seslenir. Hayri İrdal’ın anlatıcı olarak konumu sonraki sayfalarda detaylıca tartışacağımız bir meselenin nirengi noktasını oluşturur. Kimdir Hayri İrdal? Malum bir romanda anlatıcı ve yazar aynı kişi değildir. Söylemek bile gereksiz, konuşan Tanpınar değil, Tanpınar’ın yarattığı birinci şahıs anlatıcı ağızyla konuşan Hayri İrdal’dır. *Saatleri Ayarlama Enstitüsü* Tanpınar’ın eserleri arasında birinci şahıs anlatıcı kipini kullandığı tek romanıdır.

Hayri İrdal anlatı boyunca dinî bütün bir söylemin bütün izlerini taşır. O hayatta yazmak için değil yaşamak için mevcut olanlardandır: “Öteden beri Cenab-ı Hakk'ın insanlara bu hayatı yazmak için değil, iyi kötü yaşamak için bahsettiğine inananlardırım.” (Tanpınar, 2014, s. 10).

Birinci şahıs anlatıcı olarak Hayri İrdal olayları hem yaşar hem anlatır doğallıkla. Tabii ki aynı zamanda olayları, kişileri ve mekânları kuran da İrdal'dır. İlk Şehzadebaşı'ndaki baba ocağında karşımıza çıkar. Bu dönemde Fatih'te bir rüştüye devam eder. Burada saat merakını başlatan Nuri Efendi'nin muvakkithanesinde zamanını geçirir. Aynı bölümde meczup ve yarı deli Seyit Lûtfullah'la tanışır ve ömrü boyunca onun tesirinde kalır. Araya 1. Dünya Savaşı'na girer ve babasını kaybeder. Savaştan döndüğünde ise bütün ailesi yok olmuştur. Abdüsselam Efendi'nin kanatlarının altına sığınır ve onun kızı Emine ile evlenir. Abdüsselam Bey'in ölümü, İrdal'ı büyük bir veraset davasının içine sürükler. Bu noktada Şerbetçi Elması hikâyesini uydurması başına büyük belalar açtırır ve nihayet adli tıpta müşahede altına alınır. Müşahede altındayken epey tuhaf bir psikanalist olan Dr. Ramiz'le tanışır. Akabinde İsprizma Cemiyeti'nin bir parçası haline gelir. Türlü Meslekler Bankası'nda yıldızlarının bir türlü barışmadığı Cemal Bey'le mutsuz bir dönem geçirir. Cemiyet içinde Cemal Bey'in eşi Selma Hanım'a tutkulu bir aşk besler. İşten atıldığında yolu Halit Ayaracı ile kesişir ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde müdür muavini sıfatıyla parlak ve müreffeh bir hayat yaşar. Hikâyeyi anlatmaya başladığında Halit Ayaracı bir trafik kazasında ölmüştür. Hayri İrdal ise altmış yaşını devirmiştir.

Bir anlatıcı olarak Hayri İrdal konuşmaya başlar başlamaz okurla oynamaya yönelir. Wayne Booth'un altını çizdiği *halet-i ruhiye*'nin manipülasyonu İrdal'ın sözlerinde iş başındadır. Önce hiçbir yalan ve iftiranın bu hatıralarda olmayacağı konusunda okura bazı taahhütlerde bulunur. Ama nakil sırasında birtakım değişiklik ve onarımların okur nezdinde kabul göreceğini umar. Yani okur olayları İrdal'ın penceresinden ve yorumlarından öğrenecektir. Romandaki dünyayı kuran ve içinde yaşayan da aynı kişidir. Kendi yarattığı dünyada hem anlatıcı hem kahraman olmak birinci şahıs anlatıcının ortak özelliğidir ve bu oldukça imtiyazlı roldür. En azından bir yerlerde bir imtiyaz varsa bunun istismar edilmeyeceğinin bir garantisi de yoktur. İroninin baskın olduğu anlatılarda Wayne Booth'un hatırlattığı gibi eğer anlatıcı birinci şahıs ise güvenilir bir anlatımın (Booth, 1961, s. 255) doğması işten bile değildir.

Anlatının daha ilk cümlesinden, yani İrdal'ın öyküye başlamasından hemen sonra okur anlatıcının muğlak ve yer yer şüphe içinde kalan ifadelerle konuştuğuna tanık olur. Sanki anlatıcı okurun bazı şüpheler sezdiğini anlamıştır. Bu yüzden anlatım esnasında ikna edici olmaya ve öykünün doğruluğuna okuru inandırmaya gayret eder. Çeşitli garantiler vermeye mecbur hisseder kendini (Tanpınar, 2014, s. 7). Burada anlatıcının stratejisi bizi yavaş yavaş Boothçu *halet-i ruhiyenin* içine sokmak ve hedeflediği manipülasyonlara açık hale getirmektir. Bir yerde okurla pazarlığa açık olduğunu bile ima eder: “Okuyucu ile behemehal anlaşacağınız noktaları seçmek gerekir.” (Tanpınar, 2014, s. 10).

Şimdilik Tanpınar'ın Hayri İrdal'ını bir kenara bırakalım. Wayne Booth'un bahsettiği *halet-i ruhiye*'nin manipülasyonu konusunda için bir başka romana, Flann O'Brien'in *Üçüncü Polis* romanının anlatıcısına bakalım. Romancının ölümünden sonra ilk defa 1967'de basılan *Üçüncü Polis* tıpkı *Saatleri Ayarlama Enstitüsü* gibi birinci şahıs anlatıcı ile yazılmıştır. Hem Flann O'Brien ve hem Tanpınar'da ironinin kullanımı açısından ortak bir ton görülür. İlk cümlede güvenilir anlatıcının tohumlarını atar Flann O'Brien: “İhtiyar Philip Mathers'ı, çenesini, kürekle paramparça ederek nasıl öldürdüğümü herkes bilmez; ama öncelikle John Divney'le olan dostluğumdan bahsetsem daha iyi olur.” (O'Brien, 2011, s. 1). Girişte görüldüğü gibi iki çekirdek olay vardır: İlkinde Philip Mathers anlatıcı tarafından vahşice öldürülmüştür. Diğerinde ise anlatıcı John Divney'le bir dostluk içindedir. Bu noktada manipülasyon hemen devreye girer. Anlatıcı Mathers'ın kürekle parçalanmasını sanki önemsiz bir detay gibi aktarır okura Divney'le dostluk meselesi üstüne düşünmesini salık verir. Fakat romanda okurun zihni bizzat anlatıcı tarafından ele geçirilmiş ve Mathers cinayeti unutulması veya önemsiz görülmesi gereken önemsiz bir detay haline getirilmiştir. Ama Divney'le dostluk bahsi ön plana çıkartılmaya rağmen okuru zihni artık cinayete meşguldür.

O'Brien'in *Üçüncü Polis* romanında anlatıcı bir yalancıdır. Mathers gerçekte çenesi kürekle parçalanmamış ve ölmemiştir. Hikâyenin sonlarında asıl ölenin anlatıcının kendisi olduğu ortaya çıkar. Bir başka örnek Ford Madox Ford'un 1915'te yayımlanan *İyi Asker* romanıdır. *İyi Asker*'de anlatıcının güvenilir olduğu konusunda bir görüş birliği vardır. Hikâyeye nasıl gireceğinin ısınma turlarına şöyle başlar:

Bütün bunlar, en iyi nasıl kâğıda dökülür, bilmiyorum. Hikâyeyi en baştan alıp, gerçekten bir hikâyeymiş gibi mi anlatsam; yoksa üzerinden belli bir zaman geçmiş de cümleler Leonora'nın ya da Edward'ın dudakları arasından çıkıyor da ben duyduklarımı yazıyormuş gibi mi anlatsam? (Ford, 2014, s. 27).

Ford Madox Ford'un anlatıcısının yaşadığı ikilem olayların doğruluk ve güvenilirliğinin meşruiyetiyle yakından alakalıdır. Zira anlatım veya nakil bir mesuliyet işidir. Anlatıcı bu mesuliyetin farkındadır ama içinde olduğu dünya görüşü, anlattığı hadiseye olan mesafesi, menfaat ve zararları hep bu meşruiyetin gölgesinde yer alır. *İyi Asker* romanında anlatıcı karar vermek zorundadır: Kendisini mi kaynak olacak yoksa Leonora ve Edward'ı mı? Nakil sırasında okurun duyacağı şüpheler, anlatıcının ifadeleri veya çelişkili durumların kimin hanesine yazılacağı önemlidir çünkü.

Tanpınar'ın romanında Hayri İrdal, okura sunulması gereken hikâyenin tamamını değil, bazı yönleri veya detayları bilerekelediğini itiraf eder:

(...) ben Hayri İrdal, her şeyden evvel mutlak bir samimilik taraftarıyım. İnsan her şeyi açıkça söylemedikten sonra neden yazı yazsın? Bu cinsten kayıtsız ve şartsız bir samimilik ise behemehal bir süzme, eleme ister. Siz de kabul edersiniz ki, her şeyi olduğu gibi söylemek mümkün değildir. Sözü yarıda bırakmaktansa, vaktinde iyi tasarlamak, okuyucu ile behemehal anlaşacağınız noktaları seçmek gerekir. Çünkü samimiyet tek başına olan iş değildir (Tanpınar, 2014, s. 10).

Hayatının sözcükler tarafından kurduğuna yürekten inanan Hayri İrdal nasıl bunun her safhasını yeniden kurmuşsa sözlüğünü de yeni baştan yaratmak zorundadır: "Hem de kendi hayatımda, etimle, kemiğimle yaşayarak." (Tanpınar, 2014, s. 185).

Hayri İrdal'ın sözlüğündeki her bir madde romanın akışı içinde yalanlar üstüne kurulmuştur. Romanda Hayri İrdal'a en fazla benzeyen Seyit Lutfullah adlı karakterdir. Seyit olamadığı halde seyitlik iddiasında bulunan, İstanbul camiilerinde vaaz veren, fırsatını buldu mu saatçileri soyan, Kayser Andronikos'un hazinesi masalıyla herkesi uyutan, arada sırada Mehdiliğini ilan eden Lutfullah, Hayri İrdal'ın ikinci personasıdır âdeta. İrdal Şehzadebaşı'ndaki insanları resmederken Lutfullah'la olan benzerliğini itiraf eder: "Her şey fakir, eski, biçare ve hasisti. Fakat ben Seyit Lutfullah'ın mektebinden geldiğim için bütün bu fakir ve biçare şeyler sırf yalan olduğu için kendiliğinden bana güzel görünüyordu." (Tanpınar, 2014, s. 77). Lutfullah'ın mektebinde ana ders yalanlar üstünedir.

Halit Ayarç'ya Dr. Ramiz tarafından tanıştırıldığında, İrdal'ın şu meziyetlere sahip olduğu görülür: "İlm-i menmül'aza, ilm-i sima, ilm-i simya, ilm-i cifr ve eski tababeti bilmiyorsam, başımdaki bereye, birdenbire ağarmış saçlarıma, tıraşsız sakalıma ve derviş halime rağmen nasıl hiçbir tarikatten değilsem, öylece saatten de anlamıyordum. Fakat yalana alışmışım. Hayatım denen bu kalp akçeyi başka türlü süremezdim. İnsanlar benim böyle olmamı istemişlerdi. Yalancı idim. Binaenaleyh saatten çok iyi anladığımı mı söylemem lazımdı? (Tanpınar, 2014, s. 196).

Halit Ayarç'yla ilk buluşmasında, "Hakikaten saatten anlar mısınız?" sorusunun cevabı İrdal'ın yalancı kimliğini tekrar hatırlatır:

Nasıl deryadil değilsem, nasıl ilm-i simya, ilm-i cifr ve eski tababeti bilmiyorsam, başımdaki bereye, birdenbire ağarmış saçlarıma, tıraşsız sakalıma ve derviş halime rağmen nasıl hiçbir tarikatten değilsem, öylece saatten de anlamıyordum. Fakat yalana alışmışım. Hayatım denen bu kalp akçeyi başka türlü süremezdim. İnsanlar benim böyle olmamı istemişlerdi. Yalancı idim. Binaenaleyh saatten çok iyi anladığımı mı söylemem lazımdı? (Tanpınar, 2014, s. 196).

O yüzden olsa gerek Beynelmîl Mimarlar Fahri üyesi olduğu halde kimse Hayri İrdal'ın projesini çizdiği saat evlerinde oturmak istemez. Romanda İrdal'a hayranlığını sık sık dile getiren karısı Pakize bile: "Allah göstermesin! (...) Hiç senin yapacağın evde oturulur mu?" (Tanpınar, 2014, s. 386). Yalancılığı zamanla başına türlü belalar açar. Seyit Lutfullah'tan öğrendiği Şerbetçibaşı Elması hikâyesi hakkında orada burada atıp tutması onu hedef haline getirir. Nihayetinde tımarhaneyi boylar: "Ben maalesef kendim başladığım bir yalanın kurbanıyım" (Tanpınar, 2014, s. 115). Romanda Hayri İrdal'ın varlığı iyiden iyiye bir sorun haline gelir. Anlatıcının hangi sesi Hayri İrdal'a aittir? Daha doğrusu bir Hayri İrdal var mıdır: "İyisi düşünmemekti. Kaçmaktı. Kendi içime kaçmak. Fakat bir içim var mıydı? Hatta ben var mıydım?" (Tanpınar, 2014, s. 187).

Varlığının mahiyeti hakkında maske metaforundan güç alır İrdal. Maskelerden mürekkep bir kolaj. Belki bir ucube:

Hiç farkında olmadan bazen Nuri Efendi, bazen Lûtfullah veya Abdüsselam Bey oldum. Onlar benim örneklerim, farkında olmadan yüzümde bulduğum maskelerimdi. Zaman zaman insanların arasına onlardan birisini benimseyerek çıktım. Hâlâ bile bazen aynaya baktığım zaman, kendi çehremde onlardan birini tanıyordum. Şu anda Nuri Efendi'nin kendini yenmiş tebessümünü yüzümde

dolaşüyor sanıyorum, biraz sonra Lûtfullah'ın yalanı benimsemiş bakışlarını kendimde bularak yaptığım işten ürküyorum. Bir başka defasında babamın ümitsiz kıskançlığı ve sabırsızlığıyla perişan oluyorum. Hatta bu, kıyafetimde bile görülüyor. En meşhur terzilerde yaptırdığım elbiselerim sırtıma geçer geçmez bana Abdüsselam Bey'in kılığını veriyorlar. Daha dün gözlüklerimi değiştirmem icap edince, artık o cinsin modası geçmiş olduğunu bile bile Aristidi Efendi'ninkine benzer bir altın gözlük aramadım mı? Belki de şahsiyet dediğimiz şey bu, yani hafızanın ambarındaki maskelerin zenginliği ve tesadüfî, onların birbiriyle yaptığı terkiplerin bizi benimsemesidir (Tanpınar, 2014, s. 54).

Seval Şahin'e göre *Saatleri Ayarlama Enstitüsü*'nü oyun içinde bir oyundur. O yüzden Saatleri Ayarlama Enstitüsü için bir 'kök ata' olarak seçilen, daha doğrusu uydurulan Şeyh Ahmet Zamanî ismi, kurmaca bir karakter olan Hayri İrdal'ın yine kurmaca bir karakteri nasıl uydurduğunun çarpıcı bir örneğidir (Şahin, 2006, s. 223).

'Sabaha Doğru' bölümünde enstitüyü ziyaret eden belediye reisine, Halit Ayarcı hiç gereği olmadığı halde Hayri İrdal'ın güya yazmakta olduğu *Ahmet Zamanî Hazretleri ve Eserleri* adlı kitabından bahseder. Oysa Hayri İrdal o güne kadar bu ismi duymamıştır bile:

Ahmet Zamani Efendi isminde hiçbir insan tanımamıştım. Hatta adını ilk defa işitiyordum. "Ah Yarabbim, ekme paramı niçin bana doğrudan doğruya vermedin de beni başkalarının uydurduğu bir yalan yaptın!" Hakikatte de böyle idim. Ucunu bucağını bilmediğim, her gün yeni bir parçasıyla karşılaştığım adeta tefrika halinde bir yalan olmuştum (Tanpınar, 2014, s. 280).

Kitap projesi o kadar ciddiye alınır ki Hayri İrdal gelecek yılın nisanında ancak kitabı tamamlayabileceğini söyleyince 'salâhiyyetar zat' İrdal'dan eseri en geç eylül ayında bitirmesini şart koşar. Enstitü hikâyesine kök bir destek sağlamak, daha doğrusu bir geleneği takviye etmek maksadıyla hiç yoktan var edilen Şeyh Zamanî Hazretleri kimdir peki?

Bunu ispat için, vaktiyle yanında çalışmış olduğum Muvakkit Nuri Efendi'ye dair anlattığım şeyler ve saatçiliğe dair kendisine verdiğim izahatla birdenbire Şeyh Ahmet Zamanî Efendi'yi bulduğunu - belki enstitümüz kadar büyük bir icat- ve onun Dördüncü Mehmet zamanında yetişmesi icap ettiğini keşfettiğini söylemem yeter sanırım (Tanpınar, 2014, s. 8).

İcat edilen Zamanî Hazretleri'nin naylon bir kişilik olduğuna şu cümle en büyük delildir: "Rahmetli dostum Halit Ayarcı ne Ahmet Zamanî Hazretleri'nin yaşamış olması lüzumunda, ne de yaşaması icap eden asrı seçerken hiç hata etmemiştir." (Tanpınar, 2014, s. 8). Uydurulan bir adama uyduruk bir fizikî ve psikolojik tasvir de gerekince İrdal mecburen bir porte çıkarmak zorunda kalır:

Uzun boylu, sarışın, kumral sakallı, siyah gözlü bir adammış! Dili gençliğinde biraz peltekmiş. Fakat kendi kendine, iradesiyle düzeltmiş, diyorlar. Daha doğrusu hocam rahmetli Nuri Efendi böyle söylerdi. Garip huyları varmış. Mesela çok iyi meyve yetiştirdiği halde üzümünden başkasını yemezmiş. Bal ve şeker gibi şeyler de kullanmazmış. Mevlevî tarikatindenmiş. Zengin bir adamın çocuğuymuş. Birden fazla kadın almanın aleyhinde bulunduğu için devrinde pek sevilmezmiş... (Tanpınar, 2014, s. 281).

Yalanlar bir kere başladı mı; - dur durak bilmeden yenilerini beraberinde getirir. Öyle ki Ahmet Zamani'nin gerçekliği ileri bir boyuta sıçrar. İspirizma cemiyetindeki medyumlar hazretin ruhunu öte dünyadan çağırmağı bile başarırlar:

Eski İspirizma Cemiyeti'ndeki bazı dostların bir ay geceli gündüzlü bir uğraşmadan sonra Ahmet Zamani'nin ruhunu çağırmağı ve onunla konuşmağı muvaffak olmalarıydı. Bu konuşmada Ahmet Zamani Efendi de kitabımın bazı yerlerine itiraz etmişti. Ezcümle peltek ve kekeme olmayı reddediyor, nispet ve tarikati hakkında daha geniş malumat veriyordu. Gazeteler bunu da yazarak işi biraz daha alevlendirdiler. Asıl garibi bu mülakatın merhum tarafından bana bir teşekkürle bitmesiydi. Yazı hayatında ilk defa görülen bu ahiretten teşekkür de layık olduğu ehemmiyetle karşılandı (Tanpınar, 2014, s. 317).

Bu türden detayların hâkim olduğu bir romanda anlatıcının yalanlardan münezzeh, sabit normlar üreten ve bunlara derin bağlılık gösteren bir kişi olduğunun iddia etmek mümkün değildir. Tanpınar anlatıcısı Hayri İrdal üzerinden *Saatleri Ayarlama Enstitüsü*'nü kaba bir ideolojiye veya Mehmet Kaplan'ın bahsettiği türden 'sosyal bir hiciv'e kurban verebilir mi? Hattâ Kaplan yıllarca üniversitede verdiği derslerde Tanpınar'a süper

bir güç atfedip öğrencilerine *Saatleri Ayarlama Enstitüsü* yoluyla onun Türkiye’yi kurtarmayı düşündüğünü bile söylemiştir.¹

3. YORUM ENFLASYONU

Tanpınar’ın romanı 1954 yılında *Yeni İstanbul* gazetesinde tefrika edilmiş, kitap halinde ise 1961 yılında Remzi Yayınları tarafından ilk baskısı yapılmıştır. Romanın okunma ve alımlanma serüveni Türk Edebiyatı tarihinde epey bereketli dönemeçlerden geçmiştir. Romanı eline alan okur daha ilk sayfalardan gerek üslubun çetrefil oluşu gerek metnin örgüsü ve atmosferi karşısında güçlükler yaşar.

Bu güç ve karmaşık durumu Tahsin Yücel *Saatleri Ayarlama Enstitüsü* yayımlanır yayımlanmaz 13 Şubat 1962 tarihli *Varlık* dergisine (Tanpınar, Yücel’in makalesi çıkmadan 2 hafta önce vefat etmiştir) yazdığı bir makalede çok iyi sezmiştir:

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü okumaya başlayan okurun, sayfaları çevirdikçe bir kararsızlık, bir duraksamadır başlayacaktır içinde (...) Bu kararsızlık, bu duraksama, bu rahatsızlık romandan çok, okurun kendisiyle ilgilidir. Bütün bunların sebebi, okurun roman karşısında belirli bir nokta seçememesi, daha açık bir deyimle, romana hangi açıdan bakması gerektiğini tam olarak kestirememesidir (Yücel, 2000, s. 130).

Farkında olduğu tehlike birkaç satır sonra Tahsin Yücel’i de yakalar. Tanpınar’ın bu romanla birtakım fikirleri somutlamaya çalıştığına inanır: “Yakından bakılınca görülebilir: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın anlattığı o unutulmaz, ama gerçek olmayacak kadar benzersiz kahve, gerçek bir kahve değildir, Tanpınar’ın kahve fikridir.” (Yücel, 2000, s. 131). Yine de Yücel’in Tanpınar’ın bu romanda okurun ufkuna sunduğu ironik hamleyi az çok kavradığımızı söyleyebiliriz.

“Tanpınar çağımızın başlıca konularından biri olan bir fikri, insanın, dünyanın, hayatın anlamsızlığı fikrini, günümüz insanının artım yeterli bulmadığı, anlam bakımından da pek yoksun görünen bir çevrenin iki ayrı çağı içinde ele almakta, sanatın aynasından gözler önüne sermektedir.” (Yücel, 2000, s. 132).

Beşir Ayvazoğlu’na göre ise maziyle hesaplaşmasında Tanpınar kendi kuşağının garip saplantılarından kurtulamamıştır. Örnek olarak *Huzur’da* geçen, “Debussy’yi, Wagner’i sevmek ve Mahur Beste’yi yaşamak, bu bizim talihimizdi” cümlesini gösterir. Ayvazoğlu’na göre bu ikilik Türk aydınının temel tezadıdır. Beşir Ayvazoğlu, *Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün* bu ikilik temasının üzerinden okunmasını ister: “Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün en önemli kişisi olan Hayri İrdal, batılı olmaya çalışan, bir türlü eşikten adımını atmamış ve bir tür ‘aralık’ta yaşayan, kendi kendisiyle tezat halindeki Türk aydınının (yarı-aydın da diyebiliriz) prototipidir.” (Ayvazoğlu, 1962). Ayvazoğlu’na göre bir eski kültür vardır ve Tanpınar’ın romanında bu kültür ‘mütecanis hüviyetini’ ve ‘üstünlüklerini’ yitirmiştir. Kaynakları kuruyan bu eski kültür, romanda Muvakkit Nuri Efendi, ‘Deli’ Seyit Lütfullah, Aristidi Efendi ve Abdüsselam Bey gibi ‘inkıraz tıp’lerinde temsil edilmiştir. Beşir Ayvazoğlu’na bakılırsa tezatlar içinde yüzen Hayri İrdal mazi ile hâl arasında kalmış tutarsız Türk aydınını temsil eder. Beşir Ayvazoğlu’nun kanaati bu aydınlardan birinin Tanpınar olduğudur: “Doğuyla Batı, geçmişle bugün arasında kalakalmış, şaşkın, rüzgârın istikametine göre yön değiştiren, yaptıklarından şüphe ettiği halde, kendine dur diyecek gücü bulamayan trajik bir kahraman.” (Ayvazoğlu, 1962, s. 346). Ayvazoğlu’nun tahlilleri beraberinde bazı soruları getirir elbette.

Peki Tanpınar eğer bir inkırazı anlatmışsa, bu neyin inkırazıdır diye sormak gerekmez mi? İnkıraz eden imparatorluk mu, mazi mi? Yoksa mazi ile birlikte çöken Osmanlı İmparatorluğu mu? Bu okumaya göre Halit Ayar bu inkırazın bir temsilcisi ise hiç şüphesiz Cumhuriyet bu inkırazı durduramamıştır. Çünkü Ayvazoğlu’na göre Cumhuriyet, Tanzimat’ın bir devamı olduğu için Tanpınar’ın romanı bu inkıraz boyutunu bir süreklilik içinde işlemiştir.

Mustafa Kutlu ‘Tanpınar’ın *Yalan Dünyası*’ başlıklı yazısında ise Abdüsselam Bey karakteri üzerinden bir Doğu-Batı tartışmasına girişir. Abdüsselam Bey’in kaybettiği servetini tekrar kazanmak için Seyit Lütfullah’a bel bağlamasını Tanzimat’tan başlayarak devletin ‘kanuna, hürriyete, meşruiyete, Tûran’a, Cumhuriyet’e, bilimsel sosyalizme, İMF’ye bağlanması’ arasında bir örtüşme görür. Bütün bu arayışlar

¹ Mehmet Kaplan’ın Tanpınar’ın romanı üstüne verdiği dersleri öğrencisi Abdullah Uçman *Saatleri Ayarlama Enstitüsü Üzerine 20 Ders* adıyla yayımlamıştır. Kitabın bölümleri bile Kaplan’ın okuması hakkında yeterli bilgi vermektedir: “Türkiye’yi Kurtarmak, Şark ile Garp’ın Mukayesesi, İki Manalılık, Sosyal Hiciv.” Mehmet Kaplan derslerinde Tanpınar’ın enstitü üzerinden Güneş-Dil Teorisini hedef aldığı bile iddia etmiştir; - hem de tek bir kanıt öne sürmeden. Açıkta ki Kaplan’ın okuması amprik veya filolojik olmaktan çok tezli/ideolojik bir yapıya sahiptir (Kaplan, 2025). Oysa Tanpınar daha roman tefrika aşmasındayken bile ‘tezli romanlar’la ilgilenmediğini belirtmiştir: “Ben tezli roman yazmam, hiçbir zaman yazmadım.” (Tanpınar, 2021, s. 486)

Mustafa Kutlu'ya göre büyük ölçüde 'bütünlük ve devamlılık düşüncesinin dışında kalan alanlar' karşılık gelir (Kutlu, 1962, s. 335).

Hem Mustafa Kutlu hem de Beşir Ayvazoğlu'nun düşüncesinde eskilerin hakiki ve sahih kimliğini asıl temsil eden Muvakkit Nuri Efendi'dir. İkisi de Nuri Efendi'yi kendi muhafazakâr dünya görüşleri için uygun bir tip olarak görür. Hem Kutlu hem de Ayvazoğlu'nun tezlerinde ortak nokta ise Halit Ayarcı'nın tipik bir inkılapçı olarak geleneği tasfiyeyi üstlenen bir modernleştirici olduğudur. Hatta Hayri İrdal'ın Halit Ayarcı ile tanışmasını Beşir Ayvazoğlu, Faust'un² Mephisto ile karşılaşmasına benzetir. O halde Ayvazoğlu'nun okumasında gelenekle bağını kopartan Halit Ayarcı Mephisto metaforuyla Cumhuriyet'in temsilidir. Ayvazoğlu açısından Cumhuriyet yeni bir epistemoloji yoluyla Osmanlı'dan hakikî bir kopuşu temsil etmektedir.

Oysa Beşir Ayvazoğlu'nun gözden kaçırdığı önemli bir nokta var: *Saatleri Ayarlama Enstitüsü*'nde İrdal henüz tanıştığı sırada Halit Ayarcı'yı öve öve bitiremez. Bir cümlesi onun Bergsoncu zaman felsefesini nasıl bir karakterde görmek istediğini bize açıklar: "Halit Ayarcı mazi ve istikbalini halin arasından gören zattır." (Tanpınar, *Saatleri Ayarlama Enstitüsü*, 2014, s. 219) Tartışmada bir biçimde Ayvazoğlu ve Kutlu'nun düşünce hattında kalalım: Şu açık ki Bergson figürü üzerinden kurulan Türk muhafazakârlığını düşününce, 'mazi ve istikbali', hâl'in arasından gören zat' olarak Halit Ayarcı'nın en az Muvakkit Nuri Efendi gibi Kutlu ve Ayvazoğlu'ndan revaç görmesi gerekirdi. Enstitünün kurucusu Halit Ayarcı'yı geçmiş ile gelecek arasında (Tanpınar'ın çok yakındığı) 'kopmuş devam zinciri'ni kuran onarıcı bir figür olarak yorumlamak neden mümkün olmasın? Bunun kanıtını belediye reisinin enstitü kadrosuna yabancı eleman alınmasına Halit Ayarcı'nın şiddetle karşı çıkıp yerli personelde ısrarını bu kez Osmanlı tarihinden örneklerle pekiştirmesinde pekâlâ bulabiliriz: "Yok efendim, kendi personelimizi kendimiz yetiştireceğiz. Viyanalara kadar ecnebi mütehasıslarla mı gittik? O zamanlar herkes mütehasıstı. Çünkü kendimize güveniyorduk" (Tanpınar, 2014, s. 251).³

Bu yorum enflasyonuna Berna Moran *Saatleri Ayarlama Enstitüsü*'nün bir hiciv olduğunu iddia ederek katkıda bulunur. Buna göre Tanpınar'ın hicvinin hedefinde ise 'iki uygarlık arasında bocalayan' toplumun 'yanlış tutum, davranış ve saçmalıklar'ı vardır. Moran'ın bu tezi savunmaya ikna eden şey, romanın anlatıcısı Hayri İrdal'ın söylemidir. "Saatleri Ayarlama Enstitüsü iki uygarlık arasında bocalayan toplumumuzun yanlış tutumlarını, davranışlarını, saçmalıklarını alaya alan, eleştirel bir romandır." (Moran, 2001, s. 291). Moran Hayri İrdal'ın söylediklerine sonuna kadar güveniyor. Oysa başta alametlerini detaylıca aktardığımız gibi Hayri İrdal düpedüz güvenilir bir anlatıcıdır. Moran'a göre Hayri İrdal objektif bir gözle toplumun yozlaşmasını anlatır. Topluma 'bir yabancı'nın (burada yabancı İrdal oluyor) gözünden bakma, Moran için realiteleri daha objektif bir değerlendirme şansını elde etmek demektir. (Moran, 2001, s. 298). Berna Moran İrdal'ın gerçekleri dolaysız bir biçimde anlattığına büyük ölçüde inanır: "(...) romanın büyük bir kısmında İrdal, saf, iyi kalpli, sağduyu ve mantık sahibi, kendisi de dahil dürüstlükten ayrılanları eleştiren, geleneksel değerleri savunan bir adamdır." (Moran, 2001, s. 300).

Moran'ın formülasyonu Hayri İrdal'ın anlattıklarının saf gerçekliklere dayandığıdır. Bu yüzden Turan Alptekin'in Halit Ayarcı'nın Dr. Ramiz'e Hayri İrdal'ın bir paranoya hastası olduğunu iddia eden mektubunu yayımlaması Moran'ın hoşuna pek gitmemiştir. Çünkü Halit Ayarcı'nın mektubu İrdal'ın 'güvenilmez anlatıcı' konumunu ortaya çıkaracak ve Moran'ın tezini, yani *Saatleri Ayarlama Enstitüsü*'nün Doğu-Batı arasında sıkışmış bir toplumun eleştirisi olduğunu iddiasını geçersiz kılacaktır. Çünkü Berna Moran tıpkı Mehmet Kaplan gibi romanın sosyal bir hiciv olduğu konusunda ısrarlıdır:

Hiciv, geleneksel, toplumsal ve ahlaksal değerlerle, yaşamda bunlara ters düşen davranışların yarattığı uyumsuzluktan kaynaklandığına göre etkili olması için yazarın okurla paylaştığı rasyonel bir normlar sisteminin bulunması şarttır. Yazar bu normların dışına çıkanları kendisine hedef alır, çünkü amacı bu bozuklukları, aksayan yönleri gülünç düşürerek düzeltilmelerine yardımcı olmaktır. Bozuk da çeşitlidir: Gurur, ikiyüzlülük, aptallık, bencillik, para hırsı, sömürü, zulüm, haksızlık, vb. (Moran, 2001, s. 300).

² Enstitünün kamuoyuna tanıtılması amacıyla Dr. Ramiz, yazdığı bir makalede Hayri İrdal'i 'şark Faust'u' diye anar (Tanpınar, 2014, s. 289).

³ Aslında Halit Ayarcı karakteri Yahya Kemal'den de izler taşımaktadır. *Yahya Kemal* adlı kitabında Tanpınar, Tanzimat'ın yarattığı ikilik yüzünden Türk tarihindeki 'kırılan zinciri yeniden bağlayan kişi'nin Yahya Kemal olduğunu söyler (Tanpınar, 1995, s. 77). Aynı kitapta, Tevfik Fikret'in bu devam zincirini kabul etmediğini hatırlatır (Tanpınar, 1995, s. 85). Yine aynı kitapta Tanpınar'ın 'devam' kavramını yorumlayışında bir yenilik görürüz. Tanpınar'da devam bir 'alışkanlıklar silsilesi' değildir.

Hayri İrdal'ı okurun karşısına türlü numaralarla çıkartan Tanpınar romanının asıl nüshasına ekmediği bu mektupla ne yapmaya çalışmaktadır. Yanlışa kasten mi davetiye çıkarmıştır? Berna Moran'a göre bu sorunun cevabı nettir:

“Okur romana açık göz ve sinik bir İrdal izlenimiyle başladığı için İrdal'ın anlattıklarına hangi açıdan bakacağını kestirebilene kadar zaman zaman bocalar. Tanpınar başta, İrdal'ı "güvenilmez-anlatıcı" olarak kullanmakla, sanırım okuru gereksiz yere yanıltmış, işini güçleştirmiş oluyor.” (Moran, 2001, s. 320).

Oysa Azra Erhat'ın sorduğu “Bu kitabın bir mizah ve hiciv tarafı var, değil mi?” sorusuna bile şüpheyle yaklaşır Tanpınar: “Belki (...) Hayri İrdal neşeli adam, galiba biraz da görmesini biliyor. Kendi aleyhinde olsa bile konuşmaktan hoşlanıyor.” (Tanpınar, 2021, s. 487).

4. HALİT AYARCI'NIN MEKTUBU VE DEĞİŞEN DENGELER

Turan Alptekin'in *Bir Kültür, Bir İnsan* adlı kitabına aldığı Halit Ayarcı'nın ağzından Dr. Ramiz'e yazılan mektup, Hayri İrdal'ın hem bir anlatıcı (ama en çok da anlatıcı) hem bir roman kişisi olarak durumunu güvenilirlik bağlamında son derece tartışmalı hale getiriyor. Mektubun içeriğinde Halit Ayarcı'nın, enstitüyü birlikte kurdukları Hayri İrdal'ı düpedüz delilikle itham ettiği satırlar vardır. Bu ithamın bile güvenilmez anlatıcı literatüründe esaslı bir yeri olduğunu William Riggan'ın *Pícaros, Madmen, Naïfs, and Clowns The Unreliable First-person Narrator* başlıklı çalışması sayesinde biliyoruz. Riggan'ın bu literatüre asıl katkısı güvenilmez anlatıcıların tipolojisini 4 başlık halinde sınıflandırmasıdır. Buna göre güvenilmez anlatıcı büyük ölçüde *picaro, deli, saf* ve *soytarı* maskeleri altında ortaya çıkar (Riggan W. , 1981). Dolayısıyla Turan Alptekin'in yayımladığı ve Ayarcı'nın Hayri İrdal'ı delilikle itham ettiği mektup Riggan'ın tipolojik sınıflandırmasıyla uyumlu bir belge hüviyetine kavuşuyor. Bu yüzden Hayri İrdal'ın deli sıfatıyla anıldığı mektubun anlatıya eklenmesinin hiciv argümanını yerle bir edeceğini Moran⁴ farkındadır:

Mektup İrdal'ın ölümünden sonra yazıldığına göre Ayarcı, romanda olduğu gibi bir kazada ölmüş filan da değil. İrdal'ın kaleminden çıkanlar bir hastanın uydurmaları. Neyin yalan neyin doğru olduğu belli değil. Oysa *Saatleri Ayarlama Enstitüsü*'nde anlatıcının belli bir kişiliği var ve biz romanda sergilenen hiciv konularını yargılamak için İrdal'ın normlarını paylaştığımız ya da bildiğimiz için yapabiliyoruz bunu. Ama İrdal'ı bir paranoya hastası olarak kabul edecek ne kendi ne de başkaları hakkında anlattıklarına inanamayacaksa gülmece kalsa da hiciv oradan kalkar. Daha da kötüsü durum büsbütün tersine dönebilir. Şimdi sahtekâr, yalancı, iftiracı durumunda olan İrdal'dır ve öbürleri temize çıkar. Bu durumda artık romanın toplumsal hayatımızı ele alıp eleştirdiğini de söyleyemeyiz (Moran, s.321).

Halit Ayarcı mektupta Hayri İrdal'ın paranoyadan mustarip olduğunu ve sebepleri arasında ‘aile felaketleri, karısından boşanma ve ölümü (burada ilk karısı Emine'den söz ediyor), irsiyetten gelme zâlim imkânlar’ vs. halleri gösterir. Yani hem yaşamındaki talihsizlikler hem de genetik yatkınlıklar İrdal'ı paranoya hastası yapmıştır.

Öyle görünüyor ki *Saatleri Ayarlama Enstitüsü* adı altında Hayri İrdal'ın imzasıyla yayımlanan hatırat Halit Ayarcı'yı epey rahatsız etmiştir. Enstitüde birlikte çalıştığı İrdal'ın serencamını, ‘bir çeşit masal’ addeden Halit Ayarcı'ya göre o şimdi ‘tehditkâr bir burç’ halindedir. Bu noktada paranoya suçlamasının altındaki saiki anlıyoruz. Demek ki *Saatleri Ayarlama Enstitüsü* bir hatırat janrıyla İrdal tarafından kamuoyuyla paylaşılmasaydı, Halit Ayarcı Dr. Ramiz'e böyle bir mektup yazmayacaktı. Burada türsel bir saptama yapılmalı bizce. *Saatleri Ayarlama Enstitüsü* ancak mektupla birlikte ele yayımlanırsa sahil bir roman kimliği kazanabilir. Dolayısıyla Berna Moran ve Turan Alptekin'in mektubun gereksiz oluşu üstündeki ısrarları metnin mütekamil bir roman olması vasfını zedelemektedir. Ayrıca bu mektubu Dr. Ramiz'in

⁴ Moran'a göre Tanpınar'ın bu mektubu yazma amacı belirli bir korkuya dayanır: “Tanpınar bu mektubu belki de romanda devrimleri eleştirdiği için başına bir iş açabileceğini düşünerek kitabın başına ya da sonuna eklemek üzere kaleme almıştı. Ama sonra gerek görmemiş olacak ki romana eklemekten vaz-geçmişti.” (Moran, 2001, s. 187) Turan Alptekin'in yorumu Berna Moran'ın yorumuyla örtüşmektedir. Buna göre mektubu yedekte tutan Tanpınar romanın sisteme bir eleştiri gibi algılanması tehlikesi çıkarsa olayı ‘delilik’e vuracak ve *Saatleri Ayarlama Enstitüsü*'nü bir satire dönüştürecektir. Örnek olarak Erasmus'un *Deliliğe Övgü* kitabındaki tavrını gösterir Alptekin. Yani romandaki içeriğin bir satir yoluyla delilik perspektifine alınması Tanpınar'ın kendini sağlama alma stratejisinin bir parçasıdır. Romanın epigrafındaki Keçecizâde İzzet Molla'nın ‘*Bi-hakkı Hazreti Mecnun izâle eyleye Hak! Ser'imde derd-i hured'den biraz eser kaldı*’ beyti ise Alptekin'e bakılırsa Tanpınar'ın bir stratejisi olarak romanda alayı sonuna kadar götürme ve ‘ussal çağırısı’nı ‘silip geçmeme’ işlevini gösterir. Sonuçta Halit Ayarcı'nın Dr. Ramiz'e yazdığı ‘Hayri İrdal'ı paranoyadan mustarip gösteren mektup’ Tanpınar için gerektiğinde bir can simidi işlevi üstlenecektir. Ama şu soru geçerliğini halen korumaktadır: Korktuğu tepkiler ortaya çıkmadığına göre Tanpınar mektubu neden yok etmemiş ve Turan Alptekin'i vermeyi tercih etmiştir.

psikanaliz seansları ve Hayri İrdal'ın monologlarıyla ele aldığımızda karşımızda hiç şüpheye yer bırakmayacak tarzda, yalancı, sahtekâr ve psikotik bir kişilik görürüz ki, Tanpınar'ın görmek ve göstermek istediği tam da budur. Hayri İrdal düpedüz güvenilmez bir anlatıcıdır.

John Phelan'a göre güvenilmez anlatıcı bir anlatıda bizi çok boyutlu bazı hatalara sevk eder. Standart bir anlatıcı olayları aktarır, yorumlar ve değerlendirir. Ama iş güvenilmez anlatıcıya gelince bu üç yön: yanlış-aktarma, yanlış-yorumlama ve yanlış-değerlendirme halini alır. Oldukça teknik gibi görünen bu detay sadece yazarın bir tercihi olarak kalmaz. Okurların metni müphem bir bakışla alımlamasını ve eleştirinin yanlış yorumlara kapılmasını beraberinde getirir. (Anderson, 2010, s. 82-83) Wayne Booth'un belirttiği gibi bir romanda "Anlatıcının güvenilir olmadığı ortaya çıkarsa, bize anlattığı hikâyenin etkisi toptan değişecektir." (Booth, 1961, s. 171) Öte yandan Booth için güvenilmez anlatıcı romanda ironinin itici motorudur. Yani roman geleneğinde ironi iş başındaysa güvenilmez anlatıcının tercih edilebilirliği sürpriz değildir.

5-SONUÇ

Eğer evren işleyiş açısından Tanpınar'ın inandığı gibi saçma veya kaosa meyilli ise, ironik zekâya düşen en temel misyon, bu olumsuzluk haline bir düzen veya açıklama getirmekten çok onun altını oymak, en hafif tabirle onu alaya almaktır. Bu bakımdan modernitenin zamanı zapturapt altına alma düzeneğine Tanpınar *Saatleri Ayarlama Enstitüsü* romanıyla saldırır. Zira modernitenin günlük hayatı, uygarlığı, doğayı kontrol edebileceği varsayımı Tanpınar'a kelimenin tam anlamıyla şüphe içinde gözükür. İroni işleyiş açısından satirden farklıdır. Satirde eleştiri toplumun ve bireyin iyileştirilmesi amacına yöneliktir. İroni ise iyileştirmenin beyhude bir çaba olduğunda ısrar eder.

Hasılı *Saatleri Ayarlama Enstitüsü* romanını ister bir inkıraz felsefesi (Ayvazoğlu-Kutlu) ister karşı modernite anlatısı (Moran) şeklinde okumak, Hayri İrdal gibi bir anlatıcının işbaşında olduğu metinlerde işe yaramaz. Hayri İrdal'ı Wayne Booth'un güvenilmez anlatıcı kimliğiyle değerlendirmek *Saatleri Ayarlama Enstitüsü*'nü çoğul bir okuma imkânına da yanaştırır.

Hayri İrdal'ın maske metaforu William'ın Riggan'ın tipolojik sınıflandırmasıyla benzerlik içindedir. Tek fark şudur ki Riggan'da picaro, deli, soytarı ve saf maskeleri eş zamanlı bir modele tekabül ederken Hayri İrdal'da maskelerin dönüşümü diakronik bir modeli zorunlu kılar. Zira Nuri Efendi, Lûtfullah, Abdüsselam Bey ve Aristidi Efendi maskeleri, İrdal'ın hayatında belirli tarihsel evrelere karşılık gelmektedir. Hayri İrdal hayatta kalmak için mütemediyen yalan söylemek ve maske değiştirmek zorundadır.

KAYNAKÇA

- Anderson, E. R. (2010). Telling Stories: Unreliable Discourse, Fight Club , and the Cinematic Narrator. *Journal of Narrative Theory*. 40, 80-107
- Ayvazoğlu, B. (1962). Saatleri Ayarlama Enstitüsü Yahut Bir İnkıraz Felsefesi. A. H. Tanpınar içinde, *Saatleri Ayarlama Enstitüsü* (s. 342), Dergâh Yayınları.
- Booth, W. (1961). *The Rhetoric of Fiction*, The University of Chicago Press.
- Ford, F. M. (2014). *İyi Asker*. (G. Sarı, Çev.), Aylak Adam Yayınları.
- Kaplan, M. (2025). *Saatleri Ayarlama Enstitüsü Üzerine 20 Ders*, (A. Uçman, Dü.) Dergâh Yayınları.
- Kutlu, M. (1962). Tanpınar'ın Yalan Dünyası. A. H. Tanpınar içinde, *Saatleri Ayarlama Enstitüsü*, Dergâh Yayınları.
- Moran, B. (2001). *Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-1*, İletişim Yayınları.
- Nünning, A. F. (2005). Reconceptualizing Unreliable Narration: Synthesizing Cognitive and Rhetorical Approaches. J. P. Rabinowitz içinde, *A Companion to Narrative Theory* (s. 87-107), Blackwell Publishing.
- Nünning, V. (2004). The Vicar of Wakefield as a Test Case of a Cultural-Historical Narratology. *Style*, 8(2).
- O'Brien, F. (2011). *Üçüncü Polis*. (G. Hatipoğlu, Çev.), Everest Yayınları.
- Phelan, J. (2007). Estranging Unreliability, Bonding Unreliability, and the Ethics of Lolita. *Narrative*, 15(2), 222-238.
- Riggan, W. (1981). *Pícaros, Madmen, Naiifs, and Clowns. The Unreliable First-Person Narrator*, University of Oklahoma Press.
- Şahin, S. (2006). Bir Oyun Kurumu: Saatleri Ayarlama Enstitüsü. *Toplumbilim*.

- Tanpınar, A. H. (1995). *Yahya Kemal*, Dergâh Yayınları.
- Tanpınar, A. H. (2000). *Yaşadığım Gibi*. Dergâh Yayınları.
- Tanpınar, A. H. (2014). *Saatleri Ayarlama Enstitüsü*. Dergâh Yayınları.
- Tanpınar, A. H. (2021). *Hep Aynı Boşluk, Denemeler, Mektuplar, Röportajlar*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Yücel, T. (2000). Saatleri Ayarlama Enstitüsü. *Kitaplık*.
- Zerweck, B. (2001). Historicizing Unreliable Narration: Unreliability and Cultural Discourse in Narrative Fiction. *Style*, 35(1), 151-176.